

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

**Гулямов
Саидахроп
Саидахмдович.**

Институт переподготовки кадров и повышения квалификации при Агентстве статистики Республики Узбекистан, академик АН Узбекистана, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки, заведующий кафедрой "Цифровая экономика"

**Шермухамедов
Аббас
Таирович**

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт технической квалификации г. Ташкента, академик Нью-Йоркской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Экономико-математическое моделирование»

**Боймуратов
Абдурахмат**

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт технической квалификации г. Ташкента, к.э.н., доцент кафедры «Экономико-математическое моделирование»

Annotatsiya

hozirgi vaqtda bir mamlakat ichida ham, respublikalar darajasida ham kichik, o'rta va yirik korxonalar o'rtasida iqtisodiy hamkorlikning yangi shakllarini izlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Biz Markaziy Osiyoda respublikalararo munosabatlarni kengaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqdik.

Kalit so'zlar:

raqamli texnologiyalar, logistika, axborot resurslari, onlayn tijorat, masofaviy kirish, narsalar Interneti, raqamli egizaklar, bulutli texnologiyalar, blokcheyn, robototexnika.

Цифровизация существенно меняет привычные представления о современной логистике. Развитие информационных ресурсов в транспортно-экспедиционной и логистической деятельности, сервисного обслуживания Республики Узбекистан (РУз) влечет за собой изменение степени осведомленности клиентов о возможностях выбора услуги, поставщика, вариантов обслуживания и т.д. Основными драйверами применения цифровых технологий в логистике являются самоорганизующиеся технологии. Если потребителям транспортных услуг достаточно было отправить и получить груз в сохранности и в определённые сроки, то на сегодня актуальными и важными задачами для потребителя становятся необходимость отслеживания груза (в каком состоянии находится груз, на каком

этапе он находится, на каких технологических и логистических этапах происходит его задержка, как выполняются требования по его сохранности). Наличие статистической информации о процессе доставки, перевозки и перегрузки дает возможность оптимизации имеющихся транспортных и логистических процессов в транспортной компании. Удовлетворение возросших требований в логистике возможно за счет дальнейшей цифровизации транспортных и логистических процессов. Текущие тренды в мировой экономике, такие как онлайн-торговля, удаленный доступ, интернет вещей, цифровые двойники, облачные технологии, блокчейн, роботизация процессов и глобальная аналитика способствуют развитию транспортных и логистических процессов. Из всего многообразия перспективных реализуемых проектов в Узбекистане, в логистике, особого внимания заслуживают проекты по внедрению интеллектуальных транспортных систем, систем автономного вождения и беспилотного транспорта, доставки товаров дронами [1]. В РУз появляются элементы логистического обеспечения в торговле и транспортных перевозках грузов. Рассматриваются меры по налаживанию механизма для эффективного использования искусственного интеллекта в транспортных перевозках. В целях увеличения объемов внешнеторговых операций, создания благоприятных условий для ведения бизнеса наша страна привлекает иностранные инвестиции для строительства современных складов и логистических центров в РУз, внедрения современных информационных технологий в сферу транспорта и логистики Ассоциацией логистики РУз при поддержке Министерства транспорта создана цифровая платформа «Склады и логистические центры Узбекистана» на цифровой платформе www.skladi.uz. Создание интеллектуальных транспортных систем становятся неотъемлемой частью стратегической целью в Узбекистане. В основных направлениях и этапов реализации скоординированной транспортной политики РУз на ближайшие годы содержатся мероприятия направленные на развитие интеллектуальных транспортных систем. ИИ в сфере транспортных услуг государств является конкурентоспособным на мировом рынке при возрастающих объёмах пассажиров и грузов. Рост экономики страны способствует повышению эффективности транспортного сектора. Применение ИИ направлена на формирование транспортной системы, способной обеспечить оперативность, безопасность, экологичность как внутренних, так и международных, транзитных пассажирских и грузовых перевозок. И важнейшим направлением глубокого реформирования транспортной отрасли должно стать совершенствование институциональной составляющей транспортного сектора. Формирование надежной и эффективной транспортной сети в РУз будет способствовать оцифровке транспортной сети. Осуществлена программа по использованию современных пассажирских автобусов в городах нашей страны, интегрирована система тарифов и проездных билетов в автобусах. В результате проделанных работ создана новая интегрированная транспортная система для городского общественного транспорта. Для улучшения автомагистралей города Ташкента была создана транспортная

модель с использованием программы OpenStreetMap (OSM). Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) будут внедрять в РУз системы управления транспортными потоками (определение скорости движения транспортных средств), и для поисково-спасательных операций. Сейчас изучаются возможности внедрения в РУз автоматизированной системы контроля за перемещением грузовых транспортных средств, которая даст возможность следить за движением груза на протяжении всего периода перевозки. В транспортной сфере в РУз создается автоматизированная система мониторинга и управления состоянием транспортной инфраструктуры. Также в РУз будут внедрять интеллектуальный комплекс регулирования дорожного движения и система учета топливных ресурсов. Необходимо сформировать интеллектуальную транспортную систему, интегрированную с транспортными системами ЕАЭС, объединяющую автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный транспорт на основе единого информационного транспортного пространства [2]. Целесообразно создать сеть мультимодальных транспортно-логистических центров, позволяющих на основе современных информационно-коммуникационных технологий оказывать услуги по доставке грузов по принципу «от двери к двери», что создаст условия для организации перевозок беспилотными транспортными средствами. Несмотря на видимые преимущества, данное направление развития ИИ в логистике «сегодня» имеет ряд трудностей, связанные с инвестициями. В настоящее время, уровень цифровизации рынка транспортно – логистических услуг в РУз можно охарактеризовать как прогрессирующий. Для избежания ошибок в работе необходимо использовать опыт стран ЕС. РУз стоит на пороге скачка, которые произойдут после широкого применения ИИ в логистике. Среди тех, которые могут оказать наибольшее воздействие: автономные транспортные средства; цифровые платформы; аналитика больших данных; искусственный интеллект,

Литература

1. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Холбоев Б.М. Цифровая экономика: инновационные цифровые технологии. Учебное пособие. Россия. Курск – 2022. - 294 с.

2. С.С. Гулямов, А.Т., Шермухамедов, А.Т. Холбоев Искусственный интеллект и когнитивные технологии в экономике: учебное пособие. //- М.: Изд-во «РУСАЙНС», 2022. - 280 с.